

Filosofi Budaya Dalam Berkain: Tudung Karo Sebagai Simbol Identitas Dan Warisan Tak Benda Suku Karo

Putri Ayu Aulia¹

Universitas Sumatera Utara

Abstrak

Tulisan ini membahas Tudung Karo, kain tradisional suku Karo yang berfungsi sebagai penutup kepala dan simbol identitas serta warisan tak benda. Implikasi filosofis dan simbolis yang mendalam dapat ditemukan pada Tudung Karo, di mana setiap warna dan motif mewakili kepercayaan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperjelas Tudung Karo, mengungkap maknanya, dan memahami warisan masyarakat Karo. Tudung Karo, yang warna dan desainnya bervariasi tergantung pada tempatnya digunakan dalam berbagai acara tradisional, termasuk pernikahan dan pemakaman. Kesulitan mempertahankan budaya tradisional dalam menghadapi industrialisasi dan meningkatnya minat generasi muda terhadap pakaian tradisional juga tercermin dalam tulisan ini.

Abstract

This paper discusses Tudung Karo, a traditional cloth of the Karo tribe that functions as a head covering and a symbol of identity and intangible heritage. Deep philosophical and symbolic implications can be found in Tudung Karo, where each color and motif represents a cultural belief that has been passed down from generation to generation. The purpose of this study is to clarify Tudung Karo, reveal its meaning, and understand the heritage of the Karo people. Tudung Karo, whose colors and designs vary depending on where it is used in various traditional events, including weddings and funerals. The difficulty of maintaining traditional culture in the face of industrialization and the increasing interest of the younger generation in traditional clothing is also reflected in this paper.

Keyword: Tudung Karo, Warisan Budaya, Kain, Identitas Budaya.

PENDAHULUAN

Kain dan Tekstil Tradisional merupakan benda bersejarah sekaligus warisan budaya yang mengandung makna simbolik tentang manusia, alam, dan kepercayaan yang harus dipelajari dan dilestarikan. Selain itu, kain bisadikatakan sebagai sarana komunikasi yang memperkenalkan identitas suatu kelompok (Brahmana, Mulyadi, & Surbakti, 2023). Karena manusia saat ini disibukkan dengan pragmatisme, instan, dan teknologi. Kain dan Tekstil Tradisional terancam punah dan dilupakan. Manusia saat ini cenderung melihat ke masa depan, seolah-olah kurang tertarik pada pengetahuan budaya. Selain itu, kain tradisional ini membutuhkan waktu yang lama dan sulit untuk diproduksi. Akibatnya, pembuatan tekstil pun menjadi terbatas. Hal inilah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan generasi muda kurang tertarik pada kain dan tekstil tradisional. Apalagi dunia fashion sudah semakin luas, otomatis minat masyarakat pada kain tradisional jadi kurang peminat. Dari situ mungkin kita bisa melihat sedikit fenomena mengenai masyarakat modern, dalam kehidupan sehari-harinya yang menggunakan kain atau tekstil tradisional sudah jarang. Akibatnya, penggunaan tekstil tradisional tersebut hanya terbatas pada acara-acara budaya formal, sehingga minat generasi muda terhadap tekstil tradisional pun menurun (Wesnina, 2020).

Melihat konteks tersebut, maka penting kiranya untuk melestarikan dan memperkenalkan motif-motif adat kepada masyarakat Karo, khususnya generasi muda Suku Karo, melalui pakaian adatnya. Dengan demikian, generasi muda Suku Karo dapat berperan dalam memperkenalkan dan melestarikan artefak adatnya di masa mendatang. Namun, Indonesia memiliki berbagai macam kain adat yang perlu diajarkan dan dilestarikan oleh generasi penerus di berbagai daerahnya. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kain adat Karo dengan mengkaji bagaimana pandangan generasi muda Suku Karo terhadap kain adatnya/artefak budaya Karo (Wesnina, 2020). Tapi tulisan kali ini akan membahas mengenai salah satu kain dari etnis karu yang digunakan sebagai penutup kepala, yaitu Tudung Karo sebagai warisan tak benda.

Mengapa Tudung Karo menjadi warisan tak benda? Karena yang menjadi point utamanya ialah 'makna-makna' yang terdapat pada Kain Tudung tersebut. Sebuah pakaian tradisional yang memiliki nilai filosofis dan simbolis mendalam, yang berfungsi sebagai simbol identitas dan warisan tak berwujud. Selain itu, Tudung Karo berfungsi sebagai sarana untuk mengekspresikan makna dan nilai-nilai yang telah diwariskan secara turun-temurun. Setiap warna benang dan motif yang terdapat pada Tudung tersebut memiliki makna yang bisa dijadikan alat komunikasi mengenai warisan dan makna yang telah ditinggalkan. Berdasarkan studi literatur dan analisis, Tudung Karo menjadi fokus kajian karena memang sangat menarik untuk dibahas. Mulai dari konsep warna dan motif. Informasi-informasi mengenai Tudung Karo ini pun bisa dibilang tidak sekompleks warisan budaya lain seperti tarian, makanan, dan lain-lain. Itulah mengapa Tudung Karo menjadi pilihan saya untuk tugas kali ini.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana warisan masyarakat etnis Karo?
2. Apa sebenarnya Tudung Karo Tersebut?
3. Dan bagaimana Makna yang ada pada Tudung Karo?

TUJUAN

1. Untuk mengetahui bagaimana warisan menurut etnis Karo
2. Untuk mengetahui apa sebenarnya Tudung Karo tersebut, dan
3. Makna apa yang terkandung pada Tudung Karo tersebut

METODE

Teknik dan metodologi yang digunakan dalam tulisan ini bersifat kualitatif atau deskriptif dan pembahasannya didasarkan pada tinjauan pustaka menggunakan buku dan artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal yang relevan dengan temuan penelitian sebelumnya yang membahas subjek yang sedang dibahas. Untuk mengumpulkan data dan informasi yang komprehensif dan tepat, peneliti melakukan wawancara sebagai bagian dari proses pengumpulan data.

PEMBAHASAN

Warisan Masyarakat Etnis Karo

Terdapat sejumlah peninggalan 'Artefak' pada etnis Karo, diantara seperti perkakas rumah tangga adat, artefak, pakaian adat (uis), emas, dan aksesoris. Singuda, sintengah dan sintua, cawir metua, dan lain-lain merupakan salah satu hasil budaya Karo yang masih dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat saat melaksanakan upacara adat, baik yang senang maupun yang sedih. Misalnya seperti pada upacara pernikahan, kematian, pindah rumah, dan melahirkan. Pada awalnya, masyarakat Indonesia mengenakan pakaian adat dari suku bangsa masing-masing. Yang dimana motif, bahan, dan cara pembuatannya pun memiliki khasnya masing-masing. Berbagai kain tenun hasil karya suku bangsa di Indonesia, seperti kain ulos adat Batak di Provinsi Sumatera Utara, digunakan secara formal dan telah menjadi bagian dari identitas negara, selain kain batik. Kain tenun daerah Karo dikenal dengan namanya sendiri, uis karo, yang juga sering disebut sebagai uis nipes. Bagian penting dari kehidupan tradisional budaya Karo, uis karo, atau bisa juga dikenal sebagai uis nipes (kain tipis) dan uis Kapal (kain tebal), sering digunakan dalam acara-acara ritual adat (Siagian, Barus, & Rosita, 2021). Tapi yang akan menjadi fokus tulisan ini ialah mengenai Tudung Karo.

Tudung Karo

Dikutip melalui DetikSumut.com baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam konteks upacara, suku Karo juga menggunakan penutup kepala. Biasanya suku karo menyebutnya Tudung. "Bulang-bulang dan Tudung" digunakan pada saat pernikahan; kaum pria menggunakan penutup kepala, sedangkan kaum wanita menggunakan tudung. Wanita Karo biasanya menutupi kepala mereka dengan tudung. Tudung menyerupai selendang yang dililitkan di kepala dan sering kali dihiasi dengan sulaman yang indah. Bagi wanita Karo, tudung ini melambangkan keanggunan dan kerendahan hati selain sebagai hiasan (Jessica, 2024).

Makna Mengenai Tudung Karo

Sejak dahulu kala, Tudung Karo telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Karo. Wanita Karo menggunakan kembang (kapas) untuk menenun pakaian

ini, dan mereka menggunakan pewarna tradisional seperti kunyit untuk memberikan warna yang khas dan tak terlupakan. Pentingnya pakaian adat dalam kehidupan sosial dan budaya Karo ditunjukkan dengan penggunaan tudung Karo dalam berbagai acara adat, termasuk pernikahan, pemakaman, dan bahkan kehidupan sehari-hari (Tarigan & Dora, 2023).

Dikutip melalui Kompasiani.com Tudung Karo memiliki makna filosofis yang sangat simbolis. Misalnya jenis layang-layang sering kali disematkan di bagian depan kerudung, yang dimana melambangkan kebaikan dan kecantikan wanita Karo. Padang Raja Muli, yang menyerupai anting-anting besar dan melambangkan lambang dan keagungan sistem kekerabatan Karo, disematkan di bagian kanan dan kiri. Pola dan warna kerudung Karo juga memiliki konotasi filosofis. Misalnya, warna dominan merah, hitam dan putih (Benang Sitelu Rupa) pada busana pengantin Karo melambangkan kehangatan dan kekuasaan dalam sebuah pernikahan. Sedangkan warna hitam untuk upacara kematian (Tarigan T. , 2020).

Berikut penjelasan mengenai Benang Sitelu Rupa:

- *Merah / Megara*
Bagi suku Karo, warna merah melambangkan matahari. Dengan cara yang sama, merah melambangkan api, kehangatan, hasrat, darah, kekuatan, kekuasaan, dan sebagainya.
- *Putih / Mbentar*
Putih adalah warna cahaya. Putih merupakan representasi dari alam surgawi, kebersihan, kemurnian, dan sebagainya.
- *Hitam / Mbiring*
Tanah dilambangkan dengan warna hitam. Warna ini memiliki konotasi yang sama ketika dipandang sebagai tanda kesedihan atau pemanggilan roh leluhur, dan lain sebagainya.

Tudung bermacam-macam jenis, ada yang memang untuk upacara pernikahan dan ada yang untuk upacara kematian. Bedanya apa?

- **Tudung Karo pada Upacara Pernikahan**
Dalam upacara pernikahan, warna benang kain itu ada tiga, yaitu merah, putih dan juga hitam. Akan tetap lebih diantara ketiganya yang paling dominan ialah warna merah. Pengantin wanita akan mengenakan tiga lapis kain berwarna pada tudung upacara pernikahan tradisional. Dan kain "ragi-ragi" berwarna merah tua terletak di bagian paling atas. Pakaian untuk pengantin pria berfungsi sebagai simbol lain yang menonjolkan makna. Ornamen tiga dimensi dan ornamen ini tampak seperti "lingga" atau alat kelamin pria. "Linga" adalah patung atau pahatan yang digunakan untuk pemujaan atau doa dalam agama Hindu. Nama "Lingga" biasanya merupakan akronim untuk Siwalingga, benda tinggi dan tegak yang melambangkan alat kelamin atau lingga (penis) Batara Siwa. Selain itu, benda ini melambangkan kesuburan (Tarigan T. , 2020). Sementara itu, kerudung pengantin dalam upacara adat pernikahan Karo memiliki ornamen yang menyerupai perwujudan gambar belanga, tanda alat kelamin perempuan. Simbol-simbol ini bukan berarti vulgar. Namun, ini adalah simbol filosofis yang berisi berkat dan doa (toto dalam bahasa Karo) bagi kedua mempelai dari kalimbubu, atau

mertua, orang tua, atau kerabat lain dari garis ibu, termasuk kedua mempelai (Tarigan T. , 2020).

- **Tudung Karo pada Upacara Kematian**

Berbada dengan Tudung Pernikahan. Tudung upacara kematian ini dinominasi oleh warna hitam. Seperti yang tertera diatas, hitam melambangkan tanah. Artinya orang yang mati akan menjadi tanah. Selain itu, warna hitamkan memang dikenal sebagai warna duka. Bentuk Tudung Pernikahan dengan Tudung Kematian sangat berbeda. Untuk Tudung Kematian sendiri tidak setegak dan sebagus Tudung pernikahan (Tarigan T. , 2020).

Selain keduanya, tudung juga bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan upacara lainnya, misalnya perumah begu, erpagi ku lau atau bisa juga digunakan untuk keladang agar melindungi kepala dari sinar matahari. Tapi untuk yang digunakan keladang biasanya kainnya beda. Bisa berupa kain sarung atau kain biasa sehari-hari.

KESIMPULAN

Selain sebagai penutup kepala, Tudung Karo merupakan pakaian adat yang menjadi identitas dan warisan budaya suku Karo. Setiap corak dan desain Tudung Karo memiliki makna filosofis dan simbolis yang mencerminkan nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Pentingnya Tudung Karo dalam konteks sosial dan budaya masyarakat Karo ditunjukkan dengan penggunaannya dalam berbagai acara adat, seperti pernikahan dan pemakaman. Namun, akibat industrialisasi dan kurangnya minat generasi muda terhadap pakaian adat, semakin sulitnya melestarikan budaya adat. Oleh karena itu, agar warisan budaya Tudung Karo tetap lestari dan relevan di masa mendatang, upaya untuk mengedukasi dan melibatkan generasi muda dalam pelestariannya menjadi hal yang penting.

DAFTAR PUSTAKA

- Brahmana, R. A., Mulyadi, & Surbakti, A. (2023). Semiotika Busana Tradisional Perkawinan Adat Karo. *LINGUA*, 107-126.
- Jessica, C. (2024, November 01). *Pakaian Adat Suku Karo*. Retrieved from budayanesia.com: <https://budayanesia.com/pakaian-adat-suku-karo>
- Siagian, N., Barus, A., & Rosita, G. (2021). Fungsi dan Makna Uis Kapaldan Uis Nipes dalam Masyarakat Karo: Kajian Semiotik. *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 488-500.
- Tarigan, K. S., & Dora, R. (2023). Kearifan Lokal Nguluhi Tudung Pada Budaya Masyarakat Karo. *MANHAJ: Jurnal Ilmu Pengetahuan, Sosial Budaya dan Kemasyarakatan*, 157-164.
- Tarigan, T. (2020, Oktober 19). *Menggali Makna Filosofi "Benang Sitelu Rupa" dalam Budaya Karo*. Retrieved from kompasiana.com: <https://www.kompasiana.com/teotarigan/5f8d45361901df134a4f53b2/menggali-makna-filosofi-benang-sitelu-rupa-dalam-budaya-karo>
- Wesnina. (2020). Perspektif Generasi Muda Suku Karo Terhadap Kain Tradisional . *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*, 10-18.